

Recherche de l'émergence de la résistance de *Drosophila suzukii* vis-à-vis du phosmet sur fraisier dans le cadre du plan de surveillance 2019

Rédacteurs : Claire Mottet, Elorri Segura, Benoit Barrès

L'objectif de cette thématique en 2019 était d'identifier, chez les drosophiles à ailes tachetées, *Drosophila suzukii*, des populations de références sensibles aux organo-phosphorés dans une culture (la fraise) où ils ne sont pas utilisés en les comparant à des populations prélevées dans des vergers de cerisiers, grâce à des tests biologiques (tests en flacons). Le nombre de prélèvements prévu a été fixé dans l'annexe 3 de la Note de Service **DGAL/SDQSPV/2019-31**. Quatre prélèvements devaient être effectués, provenant des régions suivantes (à raison d'1 prélèvement par région) : Auvergne-Rhône Alpes, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Provence Alpes Côte d'Azur (Figure 1). **Un seul prélèvement a été reçu, provenant de la région Nouvelle-Aquitaine, mais il était inexploitable (envoi pendant la canicule, pas d'émergence)**. Pour rappel aucun prélèvement pour la même thématique avec le même objectif n'avait été reçu en 2018.

Figure 1 : Répartition des prélèvements prévus et reçus en fonction des régions pour le plan de surveillance 2019 sur la résistance vis-à-vis du phosmet de *D. suzukii*.

Date de validation / dernière édition : 18/03/2022